
LITERATURA INFANTIL E CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA ESCOLA PÚBLICA: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ANTIRRACISTA

DOI: 10.5281/zenodo.20099986

Débora Lorraine Xavier dos Santos¹

RESUMO

Este estudo investiga o papel da literatura infantil na construção identitária de crianças no contexto da escola pública, com ênfase nas relações étnico-raciais e nas práticas pedagógicas inclusivas. Ancorado nos pressupostos da educação inclusiva e em diálogo com os estudos culturais e a crítica literária, o trabalho problematiza como determinadas narrativas ainda reproduzem estereótipos e silenciamentos, especialmente no que se refere às identidades negras e às infâncias plurais. A problemática central reside na tensão entre a presença crescente de obras com potencial emancipatório e a permanência de práticas pedagógicas que não exploram criticamente tais materiais, limitando seu alcance formativo. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e análise de obras da literatura infantil, fundamentada em autores como Candido (2004), Coelho (2000) e Munanga (2005). O estudo discute a necessidade de mediações pedagógicas intencionais que valorizem a diversidade, promovam o reconhecimento identitário e contribuam para uma educação antirracista. A análise aponta que a literatura infantil, quando trabalhada de forma crítica e contextualizada, pode constituir-se como instrumento potente na formação de sujeitos conscientes de si e do outro. Como resultado, a pesquisa busca evidenciar a importância da reconfiguração das práticas docentes, de modo que a literatura infantil seja efetivamente incorporada como ferramenta de construção identitária, valorização das diferenças e promoção de uma educação inclusiva e socialmente comprometida.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Construção Identitária; Educação Inclusiva; Relações Étnico-Raciais; Escola Pública.

¹ Mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI da Universidade Federal de Sergipe-SE, deboralorraine1998@gmail.com